

**MUSTAQILLIK DAVRI IJTIMOYIY –SIYOSIY –IQTISODIY SODDA
TARKIBLI LEKSEMALARNING SHAKLIY XUSUSIYATI (OT
TURKUMIDAGI)**

Saidova Xurshida Faxriddin qizi

Buxoro davlat universiteti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada mustaqillik davri ot turkumiga oid sodda tarkibli ijtimoiy –iqtisodiy- siyosiy leksemalar tarkiban tahlil etilgan. Shuningdek, sodda yasama so'zlarning derivatsion jihatdan tahlili ko'rib o'tilgan. Yasalmalarning ma'no ifodasiga ko'ra xarakterlanishiga ham e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: sodda ot, derivatsiya, yasalma, model, diaxron, sinxron, affiksatsiya

Yurtimiz mustaqillikka erishgach barcha sohalar singari fan-texnika olamida katta o'zgarishlar amalga oshirildi. Ayniqsa, boshqa davlatlar bilan ijtimoiy-iqtisodiy aloqalar orqali yangi –yangi tushunchalar va ularni nomlaydigan so'zlarning kirib kelishiga zamin yaraldi. Hozirgi kunga qadar bunday leksikaning o'nlab hatto yuzlab ko'rinishlari kuzatiladi. Ularning bir qismi aynan o'zlashgan, ayrimlari o'z tilimizga tarjima qilingan, ba'zilari esa so'z yasalish qolipi asosida hosil qilingan.

Mustaqillik davri ijtimoiy-siyosiy-iqtisodiy leksika guruhini kuzatish davomida amin bo'lish mumkinki, mazkur so'zlar derivatsiyasida leksik-semantik usulda yasalish, affiksatsiya usulida yasalish, kompozitsiya va qisqartma so'zlardan yasalish uchraydi¹. Bu kabi so'zlar OAV tilida, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy adabiyotlar tarkibida ko'p uchraydi. Shulardan ayrim misollarni tahlilga tortamiz:

¹ Hojiyev A. O'zbek tili so'z yasalishi.-T. "O'qituvchi", 1989 29-32-b.

Achchiq bodomdan ko'pincha xushbo'y efir moyi olinib, bu **kosmetika** sanoatida keng ko'lamda qo'llanmoqda. Bank mutaxassislari tomonidan o'rnatilgan 1300 savdo **terminali** va 20 **bankomat** mijozlar xizmatida. **Biznes** xo'jalik yuritishi ko'lamiga qarab, yirik, o'rta va kichik turlarga bo'linadi. O'zbekistonda **kollej-** o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limini beruvchi o'quv muassasasi. Ushbu qonun yurtimizda faoliyat yuritayotgan chet ellik **investor**larning huquqlarini himoya qilish choralarini belgilaydi. **Paynet-** O'zbekistonda amal qiluvchi elektron to'lov qabul qilish tizimi.

Mazkur so'zlarni tarkiban tizimlashtiradigan bo'lsak, quyidagicha holatlar kuzatiladi:

Sodda leksemalar : *assotsiatsiya, abituriyent, aksessuar, agentlik, , bloger, bonus, beeline, useel, balans, brend, prezident, portal, eskalator, inovatsiya, subsidiya, login, parol, piar, klik(click), ,modelyer, marketing, marketolog, motivatsiya, affirmatsiya, motivator, nominatsiya, paynet, payme, kango, vaksina, smatrfon, sayt, steyk, samsung, ayfon, artel, akfa, imidj, dizayner, dasturchi, kurator, trafik, kasting, kosmetika, kosmetolog, klinika, mikser, parfumeriya, karyera, kinder, korzinka, kredit, kompyuter, printer, valyuta, administratsiya, programmist, monopollashtirish, manikyur, pedikyur, rezyume, rey, rollton, kollej, litsey, kurs, investor, investitsiya, mikrovalnovka, multivarka, magistr, magistant, chocotella, terminal, tadbirkor, tadbirkorlik, yandex, intervyu, internet, internetchi, google, negativchi, pozitivchi, selfi(e), stilist, kontakt, kommentariya, klip, kargo, karset,, keshbek, fitness, biznes, banket, bakalavr, bakalavriat, magistr, magistratura, layk, lotereya, odnaclassniki, whatsapp, likee, instagram, yandex, telegram, tw(v)itter, youtube, youtuber, tiktoker(-chi), tefal, vayner(vaynchi), bloger, jalyuza, shou, , simptom, kardigan, burger, lavash, doner, pitsa, grill, kefsi(KFC), snikers, mars, bounty, kinder, chokotella, kitkat, fotosessiya, gadjet, faberlik, oriflame, desert, karaoke, , humo(karta), yogurt, ketchup, mayonez, trening, trener, trenirovka, butik, , shopping, yogurt, chipsi, fri, bluetooth, shareit, vaucher, obunachi, kuzatuvchi, mnemonika, ssilka, havola, trend, sendvich,*

fen, kuler, proyektor, banan, kivi, apelsin, ananas, avokado, shellak, targetolog, tyutor.

Mazkur so'zlarni o'z navbatida tarkiban yana ikki qismga bo'lib o'rganish mumkin: a)

sodda tub :*subsidiya ,login, kasting, steyk, ayfon va b.*

b)sodda yasama: *tadbirkor,tadbirkorlik, agentlik, internetchi, negativchi, va h.k.*

Yuqoridagi so'zlarning ayrimlari, xususan, o'zlashmalari o'z tili nuqtayi nazaridan yasama sanaladi. Masalan, *marketolog, multivarka, stilist, tiktoker, bloger, vayner, kabi.*

Umuman, ijtimoiy- iqtisodiy- siyosiy leksika yasallishida mavjud affikslarning barchasi ham birdek qo'llanavermaydi. Qolaversa, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy leksik-semantik guruhning birida unumli bo'lgan affiks boshqasida unumsiz bo'lishi mumkin. Ayrim affikslar yordamida bir necha so'z yasalgan bo'lsa, ayrimlari bilan bir-ikki so'z hosil bo'lganligini kuzatamiz:

a) ot+lik modeli: *agentlik, tadbirkorlik, magistrlik, bakalavrlik,kuratorlik, prezidentlik, blogerlik, abiturientlik, jalyuzalik, kardiganlik va h.k.*

b) ot+chi modeli: *internetchi, assotsiatsiyachi, eskalatorchi, paynetchi, ayfonchi, telefonchi, akfachi, artelchi, dasturchi, mikrovalnovkachi, bizneschi, pitsachi, bizneschi, oriflamechi, vaynchi.*

c) sifat+chi :*negativchi*

d) ot+kor modeli: *tadbirkor, banankor, qalampirkor, limonkor va h.k.*

ot+lik modeli bilan yuzaga kelgan yasalmalar ma'no ifodasiga ko'ra keng qamrovligi bilan xarakterlanadi:

a) shaxs otlariga qo'shilib shu kasbkor egasi ma'nosini ifodalaydi: *blogerlik, tadbirkorlik, magistrlik , kuratorlik, abiturientlik, prezidentlik.*

b) narsa nomlariga qo'shilib belgi semali so'zlar yuzaga keladi: *pitsalik(nonushta), disertlik(taom) , ssilkalik(xabar), snikerslik(tort), kardiganlik(ayol), kreditlik(uy) . Bu hol ,odatda, so'zlashuv uslubida*

kuzatiladi. Aslida, mazkur nutqiy hosilalarda –lik affiksi o’rnida –li affiksining qo’llanishi maqsadga muvofiq .

Yuqoridagilarning aksariyati ruscha-baynalminal ekanligini izohlashga hojat yo’q . Shu sababdan ular tarkibida –ist, -al,-izm, -ik,-ka,-ika² kabi yot til unsurlari (o’z tilida yasovchi affiks) kuzatiladi: *programmist , mikrovalnovka, multivarka, faberlik*.

Ba’zi bir so’zlar tarkiban yunoncha elementli so’zlar sanaladi: *telegram, instagram,*

Ma’lumki, -lantirish/lashtirish affikslari bilan ham so’zlar yuzaga keladi. Mazkur murakkab tarkibli affikslar hosil bo’ishiga ko’ra –lan+tir hamda -lash+tir shaklidagi fe’l yasovchi affiks bilan aloqador. Akademik A.Hojiyev –lantir, -lashtir affikslarini faol fe’l yasovchi sifatida qayd etadi³. –lantir/lashtir affikslari harakat nomi shakli bilan birga kelganda narsa-hodisa nomili so’zlarni yuzaga keltiradi. Bu hol ijtimoiy –iqtisodiy-siyosiy leksemalar guruhida ham kuzatiladi. Bu tarkibga *brendlashtirish, inovatsiyalashtirish, subsidiyalashtirish, dasturlashtirish, trafiklashtirish, kreditlashtirish, kliplashtirish va h.k.* so’zlarni misol sifatida keltirish mumkin. Bu so’zlar modelini diaxron va sinxron tarkibiga ko’ra quyidagicha keltirish mumkin:

- a) diaxron tarkibiga ko’ra : *ot+la+sh+tir+ish*
- b) sinxron tarkibiga ko’ra: *ot+lashtirish*

Umuman, sodda tarkibli yangilik bo’yog’iga mansub ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy leksemalar lug’at qatlamida son jihatdan anchagina ekanligi aniqlandi. Ularning bir qismi “ O’zbek tilining izohli lug’ati” ga kiritilgan (*avizo, adyunktura, auditor, bakalavr, barter, bonus, birifing, broker, dizayner , diler, display, investitsiya, server, sertifikatsiya(lash), peyjer, printer, provayder, reinvestitsiya, reyting ,repetitor, sayt ,marketing, menejer, menejment, mentalitet,*

² G’ulomov A. ,Tixonov R., Qo’ng’irov R. O’zbek tili morfem lug’ati. –T.: O’qituvchi ,1977. 448-452 -b.

³ Hojiyev A. O’zbek tili so’z yasalish tizimi. -T.: “ O’qituvchi”, 2007. 160-162- b.

monitoring, gerontologiya, globallashuv, denominatsiya)⁴bo'lsa katta qismi lug'atlardan o'rin olmagan. Mazkur so'zlar tarkiban ham xilma-xil. Ularning katta qismi o'zlashma qatlamga mansub. Bu esa ushbu so'zlarning tarkibiga ko'ra tahlili o'z tili nuqtai nazardan bo'lishi kerakligini ko'rsatadi. Shuningdek, o'zbek tili ichki imkoniyati asosida (affiksatsiya usulida so'z yasalishi) hosil bo'lgan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy neologizmlari ham kuzatildi. Ularning yuzaga kelishida, asosan, -lik, -chi, -kor, -lashtirish/lantirish affikslari xizmat qilgan.

Foydalanigan adabiyotlar:

1. G'ulomov A., Tixonov R., Qo'ng'irov R. O'zbek tili morfem lug'ati. –T.: O'qituvchi, 1977. 448-452 -b.
2. Hojiyev A. O'zbek tili so'z yasaliş tizimi.-T.: "O'qituvchi", 2007. 160-162- b.
3. Hojiyev A. O'zbek tili so'z yasaliş.-T. "O'qituvchi", 1989 29-32-b.
4. "O'zbek tilining izohli lug'ati". –Toshkent. :“O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. 5 tomli, 2006-2008-y.
5. A. Madaliyev va boshq. Ijtimoiy-siyosiy terminlarning qisqacha izohli lug'ati - Toshkent: "SAHHOF" nashriyoti, 2021. - 304 b.
6. Internet ma'lumotlari.

⁴“O'zbek tilining izohli lug'ati”.-T.: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” . 2006-2008.